

Gastronomi ve Aşçılık Öğrencilerinin “Yeşil Gurme” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ile İncelenmesi¹

55

Araştırma Makalesi
Gönderim Tarihi: 21 Ekim 2025
Kabul Tarihi: 12 Aralık 2025

Oğuz Doğan^a, Batuhan Gürs^{b*}

^{a,b}Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Antalya, Türkiye

Özet

Bu çalışma, “yeşil gurme” kavramına ilişkin gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık bölümlerinde öğrenim gören 73 öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcılardan “yeşil gurme” kavramına ilişkin çağrışımlar ve kavramla bağlantılı bir cümle yazmaları istenmiştir. Bulgulara göre, öğrenciler toplamda 201 farklı kelime çağrışımı üretmiş olup, bunlar içerik benzerliklerine göre 15 tema altında sınıflandırılmıştır. En çok tekrarlanan temalar sebze-baklagil (n=88), yiyecek-içecek (n=58), doğa-bitki (n=51) ve profesyonellik-uzmanlık (n=49) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu kavramı bitkisel temelli beslenme, doğallık ve sağlık gibi yüzeysel anlamlarla ilişkilendirmiş, sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk veya yeşil kalkınma gibi daha derin boyutlara sınırlı ölçüde değinmiştir. Ayrıca, 49 katılımcının kavram yanılığını içeren, 9 katılımcının ise yüzeysel bilgiye dayalı cümleler kurduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını genellikle “vegan” veya “vejetaryen” kimliklerle eşdeğer gördüklerini ve kavramın sürdürülebilir gastronomiyle olan ilişkisini yeterince kavrayamadıklarını göstermektedir. Bu bulgular, kavramın literatürde “sürdürülebilir gurme turizmi” olarak tanımlanmasının daha uygun olabileceğini ve bu içeriğin gastronomi eğitimi müfredatına dâhil edilmesinin öğrencilerin sürdürülebilirlik farkındalığını güçlendireceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil gurme, Sürdürülebilir gastronomi, Turizm, Kelime ilişkilendirme testi

Investigation of Gastronomy and Cookery Students' Cognitive Structures Regarding the Concept of “Green Gourmet” with Word Association Test (WAT)

Abstract

This study aimed to explore the cognitive structures of gastronomy and culinary students regarding the concept of “green gourmet.” Conducted with 73 students from the Departments of Gastronomy and Culinary Arts at Antalya Bilim University, data were collected using the Word Association Test (WAT). Participants were asked to produce associations and a related sentence for the concept. The analysis revealed a total of 201 different associations, which were categorized into 15 thematic groups. The most frequent themes included vegetables-legumes (n=88), food-beverage (n=58), nature-plants (n=51), and professionalism-expertise (n=49). The findings indicate that most students associate the term primarily with plant-based nutrition, naturalness, and health, while giving limited attention to sustainability, environmental responsibility, and green development principles. Additionally, 49 participants produced sentences containing conceptual misconceptions, while 9 provided superficial definitions. Overall, the results demonstrate that students tend to equate “green gourmet” with “vegan” or “vegetarian” identities, failing to fully grasp its connection to sustainable gastronomy and ecological awareness. It is suggested that the term “sustainable gourmet tourism” would more accurately reflect the intended meaning of the concept. Incorporating this topic into gastronomy education curricula could enhance students' conceptual understanding of sustainability, fostering greater environmental consciousness among future gastronomy professionals.

Keywords: Green gourmet, Sustainable gastronomy, Tourism, Word association test

Vol. 2, No. 2, 2025
55-75

©APAMEIA Journal
e-ISSN: 3062-1569

DOI: [10.5281/zenodo.18018371](https://doi.org/10.5281/zenodo.18018371)

¹Bu çalışma 17-20 Ekim 2024 tarihlerinden Kuşadası'nda düzenlenen 8. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde sunulmuş ve özet bildiri kitabında yayınlanmıştır.

*Sorumlu Yazar, batuhan.gurs@antalya.edu.tr

GİRİŞ

Sürdürülebilir turizm, turizm amaçlı yapılan seyahatler sırasında ziyaret edilen destinasyonun doğal kaynaklarının korunması, kültürel ve çevresel değerlerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması yaklaşımı olarak ifade edilmektedir (Süzer ve Doğdubay, 2022). Bu yaklaşım, turistik alanların korunmasına ve geliştirilmesine yönelik niteliği itibarıyla bölge halkını sisteme dahil ederek refahı artırırken, bu turizme talep oluşturan kitleyi çekmeye çalışan işletmeler çeşitli sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri yürütmelerini sağlamaktadır (Ayaş, 2007). Bu süreç, sadece bireysel ve özel sektörlerin çabalarıyla değil aynı zamanda devletlerin koruma politikaları, yürütme politikaları, teşvik politikalarıyla yürütülmektedir (Schönherr, Peters, ve Kušcer, 2023). Türkiye’de 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planıyla birlikte sürdürülebilir turizm ana unsur haline gelmiştir. Bu plan, bölgelerin oluşturduğu alternatif turizm türleri sayesinde bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarının giderilmesi hedeflenmiştir (Akbaba ve Yeksan, 2019). Sürdürülebilir turizm olgusu son yıllarda akademik çalışmalarda da önem verilen başlıca konular arasında yer almaktadır. Öyle ki turizm alanında önde gelen dört derginin başlık ve anahtar kelimelerinin analiz edildiği bir çalışmada, ilgili dergilerde en çok değinilen turizm türünün sürdürülebilir turizm olduğu belirlenmiştir (Demirer ve Hatırnaz, 2023). Son yıllarda gerek bireyler gerek akademik çalışmalarda gittikçe popüler hale gelen bir başka olgu ise, yiyecek ve içeceğin merkezde olduğu turizm türleridir. Yiyecek ve içeceğin merkezde olduğu turizm türlerinden birisi gurme turizmidir.

Kökeni Fransızca “gourmet” sözcüğünden gelen gelen gurme kelimesi (Türkoğlu ve Kozak, 2015), günümüzde, en genel anlamıyla, iyi bir damak tadına, yiyecek ve içecekler konusunda bilgi birikimine ve deneyimine sahip olan kişiyi ifade etmektedir. Gurmeler, mutfak kültürü ve tarihini araştırmakta, sürekli yeni tatlar deneyerek tat algılarını geliştirmekte ve aynı zamanda yeme içme adabını bilmektedirler. Bu özellikleriyle gurmeler, yemek kültürünü sadece tüketmekle kalmamakta, aynı zamanda derinlemesine

analiz etmekte ve tanıtmaktadırlar (Güngör ve Güngör, 2022; Öztürk ve Güven, 2022).

Gurme turizmi, yalnızca yiyecek ve içecek odaklı seyahatleri kapsayan, niş bir ilgi alanına hitap eden özel bir turizm türüdür (Beer, Ottenbacher ve Harrington, 2012). Dolayısıyla deneyim ve keyif almayı vurgulayan ünlü yemeklerin turizmi olarak kademeli bir şekilde gelişmektedir (Wei, 2015). Bu kapsamda yapılan seyahatler, ziyaretçilerin gastronomi deneyimlerini merkeze alarak farklı destinasyonlara gitmesini içermektedir. Gurme turistler genellikle, yerel mutfakların eşsiz lezzetlerini keşfetmeyi amaçlayan etkinliklere katılmaktadırlar. Bu etkinlikler arasında şaraphane turları ve şarap tadımları, ünlü şeflerin hazırladığı fine-dining restoran ziyaretleri, yöresel yemek festivalleri veya otantik mutfak deneyimleri gibi yüksek maliyetli ancak özel deneyimler yer almaktadır (Beer vd., 2012). Yerel üreticilerin ürettiği ürünlerin gurmeler tarafından satın alınması, tüketilmesi gurme turizminin gelişimi açısından da büyük önem arz etmektedir (Carral vd., 2025). Diğer amaçlı turizm faaliyetlerine ekatılanlar için de yerel gastronomik öğelerin tüketilmesi bölgenin daha fazla cazibe merkezi haline getirmektedir (Sangkaew vd., 2023).

Gurmelerin yapmış oldukları seyahatler, yerel mutfaklara olan ilgiyi artırarak bölgesel ekonomilere katkı sağlamaktadır. Özellikle, yapmış oldukları tavsiyeler sayesinde gastronomi turistlerinin ve diğer gurme turistlerinin ilgili bölgeye çekilmesine katkı sağlamaktadır (Bilge, Demirbaş ve Artukoğlu, 2019). Kitleleri etkileyebilen gurmelerin; sürdürülebilirliğe önem veren, çevreye duyarlı, organik, yerel ve yöresel ürünleri kullanan işletmeleri tercih ederek, yaşanacağı düşünülen gıda kıtlığı sorunlarının çözülmesinde, çeşitli pestisit ve hormonlar yüzünden verimsizleşen toprakların onarılmasında, lojistik maliyetleriyle artan gıda maliyetleri gibi sorunların giderilmesinde önemli bir rol oynayabilecekleri düşünülmektedir (Wei, 2015; Taş ve Olum, 2020). Bu bağlamda hem sürdürülebilirliğe önem veren hem de yiyecek-içecek temelli seyahat hareketlerine katılan bireyler neticesinde ilgili literatürde “yeşil gurme turizmi” (Wei, 2015: 546)

kavramı ortaya çıkmıştır. Wei (2015) yemek tüketicilerinin gıda güvenliği ve sağlığa olan artan talebiyle birlikte, yeşil gurme turizminin yeni bir seçenek olacağını ileri sürmektedir (Wei, 2015: 547).

Ulusal düzeyde turizm literatüründe KİT (Kelime İlişkilendirme Testi) kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların oldukça yaygın olduğu söylenebilir. Bu yöntem, katılımcıların belirli kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının ve kavramsal çağrışımlarının ortaya çıkarılmasında güçlü bir nitel veri toplama aracı olarak kullanılmaktadır. Literatürde, farklı örneklem gruplarının çeşitli kavramlara yönelik algı, farkındalık ve anlamlandırma biçimlerini analiz etmeye yönelik çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Örneğin, akıllı turizm (Özışık Yapıcı, 2022), yavaş şehir (Coşkun ve Doğan, 2019), sürdürülebilir turizm (Keskin ve Örgün, 2015), iş etiği (Akyurt ve Mihçı, 2019), ekoturizm (Kaya vd., 2022), sürdürülebilir gastronomi turizmi (Çetin ve Bora, 2022), Türk mutfağı (Karaman ve Girgin, 2023), serbest zaman ve rekreasyon (Altınay Özdemir, 2018; Kayan Ürgün, 2023), sürdürülebilir turizm (Yayla, 2020), kış turizmi (Paslı ve Zere, 2020), turizm eğitimi (Akyurt, 2019), yamaç paraşütü (Ön Esen ve Kılıç, 2020), gastronomi (Keskin, Örgün ve Akbulut, 2017) ve organik gıda (Onat ve Keskin, 2019) kavramları bu yöntemin uygulandığı başlıca örnekler arasındadır. Bu çalışmalar, farklı turizm türlerinin veya sektörle ilişkili kavramların öğrenciler, çalışanlar ya da tüketiciler düzeyinde nasıl algılandığını belirleyerek kavramsal farkındalık oluşturulmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Bu bağlamda KİT yöntemi, yalnızca kavramların tanınma düzeyini değil, aynı zamanda katılımcıların zihinsel kategorilerini, çağrışım yoğunluklarını ve kavramlar arası ilişkilerin bilişsel haritasını ortaya koyması bakımından oldukça değerlidir. Özellikle turizm ve gastronomi alanlarında, öğrencilerin sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık, kültürel miras ya da tüketici davranışı gibi konulara yönelik zihinsel temsillerinin analiz edilmesi, geleceğin sektör profesyonellerinin algı yapılarını anlamak açısından önemli bilgiler sağlamaktadır.

Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı, literatürde son yıllarda ortaya çıkan ve sürdürülebilir turizm ile gurme turizmi kavramlarının birleşiminden türeyen “yeşil gurme” kavramına yönelik algı yapısını incelemektir. “Yeşil gurme” kavramı hem çevreye duyarlı hem de gastronomik deneyime odaklanan sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı temsil etmektedir. Ancak bu kavram literatürde oldukça yenidir ve öğrenciler tarafından nasıl algılandığına dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın, gastronomi ve aşçılık eğitimi alan bireylerin yeşil gurme kavramına ilişkin bilişsel farkındalık düzeylerini, kavramı anlamlandırma biçimlerini ve kavramın gerçek anlamıyla zihinsel temsili arasındaki farklılıkları ortaya koyarak literatüre özgün bir katkı sunması hedeflenmiştir. Ayrıca bu kapsamda, öğrencilerin çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik bilinci ve yeşil mutfak uygulamalarına yönelik tutumlarının da dolaylı biçimde anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Gurme turizmi, turizm literatüründe gastronomi turizmi, mutfak turizmi, şarap turizmi, yiyecek-içecek turizmi gibi terimlerle birbirleri yerine kullanılabilir. Gurme turizmi, geniş bir bakış açısıyla yeme-içme anlamında özgül bir deneyim olarak yapılan faaliyetleri ifade edilmektedir (Avcı ve İskender, 2022). Bu tanım genel olarak istenileni verse de özellikle gurme turizmini tanımlama açısından eksik kalmaktadır. Bu durum gastronomi turistinin temel motivasyonu ile gurme turistinin temel motivasyonu arasındaki farktan kaynaklanmaktadır (Orden-Mejía ve Moreno-Manzo, 2024). Gurme turizmi alanında son dönemlerde artan çalışmalar olsa da tanımlamalarda ve sınırlandırmalarda halen eksiklikler içermektedir. Ancak gurme turizmi, günümüze gelene kadar edinilen en geniş anlamıyla, yiyecek-içecek konusunda uzmanlaşmış, geniş bilgi birikimine sahip, tat algısı gelişmiş, önerileriyle geniş kitleleri etkileyebilen kişilerin yaptığı seyahatler olarak açıklanabileceği düşünülmektedir (Nascimento, 2023; Orden-Mejía ve Moreno-Manzo, 2024). Gurmelerin, gurme turizmi kapsamında yaptıkları seyahatlerden

paylaştıkları olumlu izlenimler, ilgili bölgeler için potansiyel gurme turistleriyle, yiyecek ve içecek turistleri için çekicilik oluşturmaktadır. Bu durum, bölgenin tanıtılmasında, mutfak kültürünün geliştirilmesinde, dışarıdan gelen turistlerin harcamaları sayesinde bölge ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Türkoğlu, 2014). Bölgeye ait çeşitli geleneksel yiyecek ve içeceklerin talep edilmesi aynı zamanda kültürel mirasın aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Artan tüketim bölge halkının yerli gıda üretimini teşvik ederken, yeni iş fırsatları da oluşturmaktadır (Coşkun, Bişiren ve Gençer, 2024).

Çevre bilinci yüksek, sürdürülebilir ürünleri ifade etmek için yeşil nitelendirme kullanılmaktadır (Zheng, Tang, ve Xu, 2022). Bu tür ürünlerin üretim sürecinde işletmeler, çevreye verdiği zararı en aza indirilmesinde, üretimlerden artan atıkların azaltılmasında, su ve enerji sarfiyatının en aza indirilmesi konusunda çeşitli aksiyonlar almaktadır (Liu vd., 2020). Bu aksiyonların, üretimin gerçekleştirildiği çevredeki doğal kaynakların korunması ve çevrede yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması gibi çeşitli faydaları bulunmaktadır (Le vd., 2006). Bu kapsamda çevreye duyarlı uygulamaların pazarlama, turizm, gastronomi, mimarlık gibi farklı bilim dallarında görüldüğünü söylemek mümkündür (Jarvis, Weeden, ve Simcock, 2010; Hasnelly ve Sari, 2012; Wei, 2015; Green ve Erasmus, 2024; Yu vd., 2024; Vincente, 2024; Zhang ve Xi, 2024; Kızıldağ ve Yıldız, 2024). “Yeşil pazarlama”, “yeşil pazarlama stratejileri”, “yeşil uygulamalar”, “yeşil yatırım”, “yeşil enerji”, “yeşil inovasyon”, “yeşil iklim politikaları”, “yeşil turizm”, “yeşil yönetim teknikleri”, “yeşil teknoloji”, “yeşil bina uygulamaları”, “yeşil marka değeri”, “yeşil müşteri odaklılık”, “yeşil rakip” gibi birçok kavram kendisini göstermektedir (Hasnelly ve Sari, 2012; Wei, 2015; Chen vd., 2024; Green ve Erasmus, 2024; Yu vd., 2024; Vincente, 2024; Zhang ve Xi, 2024; Kızıldağ ve Yıldız, 2024). Bu kavramlara ek olarak Gastronomi alanında ise bu duruma örnek olarak “yeşil gurme turizmi” (Wei, 2015: 546) kavramı ortaya çıktığı görülmektedir.

(Wei (2015) yeşil gurme turizminin, makul

planlama, yaratıcı tasarım, düzenli geliştirme ve uygun tanıtım satışları yoluyla özgün turizm kaynaklarını entegre ederek ve yeşil kalkınma ilkelerine uyularak değerinin gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Yeşil kalkınmadan kasıt, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu çevre ve kültürü korumak amacıyla kaynakların uzun vadeli sürdürülebilir kullanımını sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir kalkınma anlamına gelmektedir (Lu, 2003, akt. Wei, 2015: 546). Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınmanın rehber ilke olarak benimsenmesi ve enerji tüketimi ile atık üretiminin en aza indirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Wei, 2015).

Yeşil gurme turizmi kavramının, sürdürülebilir gastronomi ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Sürdürülebilir gastronomi turizmini, yerel, otantik, nostaljik, sağlıklı, yüksek besin değerine sahip yiyecek ve içeceklerin ekolojik ve yerel yöntemlerle üretilmesi, hazırlanması ve tüketilmesi olarak ifade etmek mümkündür (Akdağ, 2016). Visković ve Komac (2021) sürdürülebilir gastronomi faaliyetlerinde, ziyaretçilerin çevreye karşı sorumlu bir şekilde davranmalarının teşvik edildiğini ve gastronominin destinasyonların sürdürülebilir turizm gelişiminde kilit bir unsur olduğunu belirtmektedir (Visković ve Komac, 2021: 99). Çevreyekarşı sorumlu davranmayı teşvik etmesi yanı sıra toplumsal ve sosyo-kültürel yapının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır (Çekal ve Doğan, 2021). Özellikle toplum için yer edinmiş yerel yiyeceklerin coğrafi işaret aracılığıyla korunma altına alınması sayesinde kaybolmasının önüne geçilmekte, bu sayede sürdürülebilir gastronomi faaliyetlerinin önemini göstermektedir (Denk ve Oğan, 2025). Kısaca yeşil gurme turizmi, gastronomik deneyimler ile sürdürülebilir uygulamaların bir birleşimini ifade etmektedir. Hem sürdürülebilir gastronomi turizmi hem de yeşil gurme turizmi kavramlarının ifade ettikleri unsurların birbirine oldukça yakın olduğu söylenebilir. Ancak sürdürülebilir gastronomi turizminin daha geniş bir perspektife odaklandığı, yeşil gurme turizminin ise çoğunlukla çevre dostu ürünlere, diğer bir ifadeyle, çevresel sürdürülebilirliğe odaklandığı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmada Wei (2015: 546) tarafından gerçekleştirilen çalışmada geçen “green gourmet tourism” kavramında yer alan “green gourmet” kavramı, “yeşil gurme” şeklinde Türkçeleştirilerek, gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerinin ilgili kavram hakkındaki düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada yalnızca “green gourmet” kavramının temel alınarak Türkçeleştirilmesinin nedeni, “turizm” kavramının katılımcıların zihinlerini yönlendirmesinin önüne geçilmekten istenmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda kelime ilişkilendirme testinden faydalanılmıştır.

Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), kelimeler arasındaki ilişkileri değerlendirmek, algıları ortaya çıkarmak, kavram yanılgılarını tespit etmek ve kavramsal ilişkiler kurmak için değerli bir araçtır (Karaman ve Karakuş, 2022). KİT’lerde bir dizi uyarıcı kelime (uyaranlar), akıllarına gelen ilk kelimeyle (yanıt kelimeleri) cevap veren katılımcılara kalem ve kurşun kalemle ya da sözlü olarak sunulur (Sharifi, Sabet ve Tahriri., 2018) ve katılımcılardan 30-45 saniye içinde uyarıcı kelimelerin zihinlerinde çağrıştırdığı kelimeleri yazmaları istenir (Coşkun ve Doğan, 2019). Yazılan kelimeler, katılımcıların duyguları, inançları, karakterleri ve düşünceleri de dahil olmak üzere özel dünyaları hakkında farklı gerçekleri göstermektedir (Sharifi vd., 2018).

Çalışmanın veri toplama aracında “Yeşil Gurme” kavramı bir sayfada alt alta 10 kez yazılmıştır. Bu düzenleme, katılımcıların kavrama ilişkin düşüncelerini birbirinden bağımsız şekilde ifade edebilmelerini sağlamak ve verebilecekleri zincirleme yanıt riskini ortadan kaldırmak amacıyla tercih edilmiştir (Keskin ve Örgün, 2015; Özışık Yapıcı, 2022). Böylelikle katılımcılar, her bir satırda “yeşil gurme” kavramını tekrar gördüklerinde zihinsel olarak yeniden odaklanmış ve kavrama ilişkin farklı çağrışımlar üretme fırsatı bulmuşlardır. Veri toplama işlemi gerçekleştirilmeden önce katılımcılara KİT’in amacı, uygulama süreci ve yönergeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Katılımcılardan 45 saniye içerisinde “yeşil gurme” kavramının zihinlerinde oluşturduğu

çağrışımları yazmaları istenmiştir. Elde edilen kavramlar daha sonra sayı ve tür bakımından değerlendirilecek, katılımcıların benzer veya farklı düşünce yönelimleri ortaya konulacaktır. Ayrıca, katılımcılardan kavramla ilişkili bir cümle kurmaları istenmiş, bu sayede kavrama ilişkin genel anlam düzeyleri de belirlenmeye çalışılmıştır.

Elde edilen çağrışımlar öncelikle frekans ve farklı kelime sayısı açısından betimsel olarak analiz edilmiştir. Ardından, her bir kelimenin kaç farklı katılımcı tarafından tekrarlandığı hesaplanarak çağrışım yoğunluğu (association strength) değeri elde edilmiştir (katılımcı sayısı / N). Yüksek frekanslı kelimeler için, aynı katılımcı formunda birlikte geçen kelimeler tespit edilerek eş-çağrışım matrisleri oluşturulmuş ve bu matrise dayanarak kavram ağı (co-occurrence network) çıkarılmıştır. İki kelime arasındaki bağ gücünü göstermek için Jaccard benzerlik katsayısı kullanılmıştır.

Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) formunun geçerlik ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Öncelikle içerik geçerliğini sağlamak için “yeşil gurme” kavramının kuramsal çerçevesi literatür taramasıyla belirlenmiştir. Bu kapsamda gurme turizmi, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir gastronomi turizmi alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile “green gourmet tourism” kavramını ele alan araştırmalar incelenmiş, kavramın bileşenleri sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk, gastronomik deneyim vb. olarak temel alınarak uyarıcı kelimenin “yeşil gurme” olarak yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Görünüş geçerliği açısından, asıl uygulama öncesinde küçük bir öğrenci grubuna pilot uygulama yapılarak KİT’in anlaşılabilirliği test edilmiştir. Pilot uygulama tasarlanırken literatürde yer alan süre ve usul esas alınmıştır. Bu pilot çalışma sonucunda öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını okuma ve verilen süre içinde çağrışım üretme konusunda güçlük yaşamadıkları, alt alta çağrışım yapmasını istediğimiz “yeşil gurme” kavramını yazarak farklı konularda kelimeler düşünmelerinin önüne geçilmiştir.

Araştırmanın yapı geçerliği, elde edilen çağrışımların içerik analizine tabi tutulması ve ortaya çıkan temaların ilgili kuramsal

çerçeveyle karşılaştırılması yoluyla desteklenmiştir. Toplam 201 farklı çağrışım, benzer anlam ve içerik bakımından bir araya getirilerek tematik kategoriler oluşturulmuş; bu süreçte turizm ve gastronomi alanında KİT kullanan çalışmaların izlediği adımlar temel alınmıştır.

Elde edilen temaların bir bölümünün sebze-baklagil, doğa-bitki, doğallık-sağlık, sürdürülebilirlik-çevre vb. literatürde “yeşil gurmenin” dayandığı sürdürülebilir gastronomi ve çevresel duyarlılık boyutlarıyla tutarlı olması, KİT’in kavramsal yapıyı ortaya çıkarma gücünü desteklemektedir. Öte yandan kavram yanlışlarının ve yüzeysel çağrışımların yüksekliği, öğrencilerin kavrama ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koyan bulgular olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar bölümünde tartışılmıştır.

KİT verilerinin analizinde güvenilirliği sağlamak amacıyla çağrışımların ve kavrama ilişkin kurulan cümlelerin kodlanma süreci mümkün olduğunca sistematik ve şeffaf biçimde yürütülmüştür. Öncelikle araştırmacılar tarafından veri setinin tamamı birkaç kez okunarak ön kodlar ve olası temalar belirlenmiş, daha sonra bu ön kodlar üzerinden ayrıntılı bir kodlama şeması oluşturulmuştur. Ardından tüm çağrışımlar ve cümleler, iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak bu kodlama şemasına göre sınıflandırılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki uyum, görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları dikkate alınarak hesaplanmış; ortaya çıkan uyum oranının kabul edilebilir düzeyde olduğu ve kodlamaların tutarlı biçimde gerçekleştirildiği görülmüştür. Uyuşmazlık bulunan durumlarda araştırmacılar bir araya gelerek ilgili ifadeleri tartışmış ve ortak karara varmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele seçilmiş olan katılımcılar oluşturmaktadır. Çalışma grubu olarak gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin tercih edilmesinin temel nedeni, “yeşil gurme” kavramının bu bölümlerin eğitim içerikleri ve mesleki yönelimleriyle doğrudan ilişkili olmasıdır. Bu sayede öğrencilerin, kavrama

yönelik algı ve çağrışımlarının, alan bilgileriyle desteklenen daha anlamlı bir çerçevede değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Çalışmanın amacı örnekleme uygun bir şekilde;

1. Gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin “yeşil gurme” kavramına ilişkin kelime çağrışımları nelerdir ve bu çağrışımlar hangi tematik kategoriler altında toplanmaktadır?
2. Öğrencilerin “yeşil gurme” kavramına ilişkin kurdukları cümleler hangi düzeyde bilimsel / yüzeysel bilgi içermektedir ve bu cümlelerde ne tür kavram yanlışları ortaya çıkmaktadır?

şeklinde oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında veri toplama aşamasına geçilmeden önce, Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 27.06.2024 tarih ve 2024/41 karar numarası ile gerekli etik onay alınmıştır. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından, veri toplama aracı çevrimiçi bir form olarak tasarlanmış ve katılımcılara dijital ortamda ulaştırılmıştır. Katılımcılara uygulamaya geçmeden önce çalışmanın amacı, yöntemi ve süresi hakkında bilgilendirme yapılmış, ardından kavrama ilişkin akıllarına gelen çağrışımları yazmaları için 45 saniye, kavramla ilgili bir cümle kurmaları için 15 saniye olmak üzere toplamda 60 saniyelik bir süre verilmiştir.

Veri toplama süreci 20.07.2024–16.08.2024 tarihleri arasında yürütülmüş; bu süreçte öğrencilere çalışma hakkında genel bilgi verilmiş, gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağlanmıştır. Katılmayı kabul eden öğrencilere çevrimiçi formun bağlantı linki paylaşılmıştır. Belirlenen zaman diliminde 73 öğrenciden geçerli veri elde edilmiş, bu veriler analiz edilerek çalışma bulgularının oluşturulmasında kullanılmıştır.

BULGULAR

Yürütülen gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin yeşil gurme kavramına ilişkin kelime ilişkilendirme testi çalışmasında, 73 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında, %68,49’unu (n=50) erkek öğrenciler, %31,51’ini (n=23)

ise kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Bu durum, araştırmaya katılan grubun büyük çoğunluğunu erkek öğrencilerin oluşturduğunu göstermektedir. Gastronomi ve aşçılık programlarının doğası gereği, uygulamalı mutfak derslerinin fiziksel olarak yoğun emek gerektirmesi ve sektörde erkek çalışan oranının görece daha yüksek olması, bu dağılımın oluşmasında etkili olduğu düşünülebilir. Benzer bir şekilde Akyurt (2019) Turizm lisans programında okuyan öğrenciler üzerine yaptığı çalışmada büyük çoğunluk erkek olduğu görülmektedir. Öte yandan sektörel temsilcilerine yönelik yürütülen Keskin ve Örgün (2015) sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi çalışmasında erkek çalışanların bir miktar yüksek olduğu görülmektedir.

Katılımcıların yaş aralıkları incelendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun 21-24 yaş aralığında (%57,53; n=42) yer aldığı, 20 yaş ve altı grubun %28,77'sini (n=21), 25 yaş ve üzeri grubun ise %13,70'ini (n=10) oluşturduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, örneklemin büyük kısmının lisans düzeyinde öğrenim gören genç yetişkin bireylerden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Yaş dağılımının bu şekilde yoğunlaşması, öğrencilerin henüz akademik ve mesleki gelişim süreçlerinin erken evresinde olduklarını, dolayısıyla “yeşil gurme” gibi yeni

ve kavramsal düzeyde farkındalık gerektiren bir konuya ilişkin algılarının şekillenme aşamasında olduğunu düşündürmektedir.

Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımı incelendiğinde ise, %79,45'inin (n=58) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, %20,55'inin (n=15) ise Aşçılık Programı öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Bu oran, gastronomi öğrencilerinin araştırmada belirgin bir çoğunluğu temsil ettiğini göstermektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin sürdürülebilirlik, yeşil mutfak, yerel ürün kullanımı ve çevre dostu üretim konularında daha kapsamlı teorik derslere sahip olmaları, onların “yeşil gurme” kavramına ilişkin daha geniş bir perspektife sahip olma olasılıklarını artırmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma örneklemini demografik açıdan dengeli bir yapıya sahiptir. Katılımcıların büyük çoğunluğu genç yaş grubunda yer almakta ve gastronomi alanında lisans eğitimi veya aşçılık alanında ön lisans eğitimi görmektedir. Bu durum, çalışmanın hedeflediği “yeşil gurme” kavramına yönelik bilişsel farkındalık düzeyinin, geleceğin gastronomi profesyonelleri arasında nasıl şekillendiğini anlamak açısından önemli bir veri olduğu görülmektedir. Demografik özelliklere ait değerler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Demografik Özellikler

<i>Değişkenler</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Cinsiyet		
Erkek	50	68,49
Kadın	23	31,51
Yaş		
20 ve altı	21	28,77
21-24	42	57,53
25 ve üzeri	10	13,70
Bölüm		
Gastronomi ve Mutfak Sanatları	58	79,45
Aşçılık	15	20,55

N=73

Kelime ilişkilendirme testi verileri incelendiğinde katılımcıların toplam 201 çağrışım üreterek “yeşil gurme” kavramını büyük ölçüde bitkisel gıdalar, doğa ve sağlık ekseninde anlamlandırdıkları görülmektedir.

Bu üst kategori içinde en baskın temanın Sebze-Baklagil (n=88) olması, öğrencilerin kavramı öncelikle “sebze, maydanoz, brokoli, ıspanak” gibi yeşil renkli ve bitkisel içerikli ürünlerle özdeşleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Doğa-

Bitki (n=51) teması altında yer alan “yeşillik, doğa, ağaç, ot, toprak, bahçe” gibi çağrışımlar ise “yeşil gurme”yi doğayla iç içe, bitki örtüsü ve doğal çevreyle ilişkili bir yaşam tarzı olarak algıladıklarını göstermektedir. Doğallık-Sağlık (n=24) kategorisinde sıkça tekrarlanan “sağlıklı, doğal, sağlıklı yemek, fit, detoks, vitamin” gibi ifadeler, öğrencilerin kavramı sağlıklı beslenme ve beden iyilik hâliyle ilişkilendirdiklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte Sürdürülebilirlik-Çevre (n=24) teması altında yer alan “sürdürülebilirlik, atıksız mutfak, doğa dostu ürünler, ekoloji, organik mutfak, coğrafi işaret, yerli üretim, yöresel ürünler” gibi nispeten daha az sayıda çağrışım, kavramın çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma boyutunun öğrenciler tarafından

ikincil planda bırakıldığını göstermektedir. Meyve (n=14) teması da “elma, avokado, zeytin, limon” gibi örneklerle yine bitkisel ve “yeşil” imajı güçlendirmekte; ancak bu çağrışımlar da daha çok ürün düzeyinde kalmakta, üretim süreci, kaynak kullanımı veya ekolojik etki gibi derin sürdürülebilirlik unsurlarına sınırlı biçimde değinmektedir. Genel olarak bu bulgular, öğrencilerin “yeşil gurme”yi yoğun biçimde bitkisel temelli, doğal ve sağlıklı beslenme pratiği üzerinden tanımladıklarını; kavramın temelini oluşturan sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkelerini ise daha sınırlı bir düzeyde zihinlerine yerleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Gurme odaklı kelimeler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kelime İlişkilendirme Testi "Yeşil" Odaklı Temalar

<i>Sebze-Baklagil (n=88)</i>	<i>Doğa-Bitki (n=51)</i>	<i>Doğallık-Sağlık (n=24)</i>	<i>Sürdürülebilirlik-Çevre (n=24)</i>
Sebze	24 Yeşillik	10 Sağlıklı	6 Sürdürülebilirlik 10
Maydanoz	13 Doğa	8 Doğal	4 Sürdürülebilir Gıdalar 1
Brokoli	9 Ağaç	7 Doğal Yemek	2 Organik Ürünler 1
Ispanak	5 Ot	6 Sağlık	2 Atıksız Mutfak 1
Kekik	5 Bitki	5 Sağlıklı Yemek	2 Yenilenebilir 1
Roka	3 Kuşburnu	1 Fit	2 Doğa Dostu Ürünler 1
Biber	3 Deniz Yosunu	1 Sağlıklı Yaşam	1 Çevreci 1
Dereotu	3 Taze Otlar	1 Doğal İçerik	1 Çevre 1
Soğan	2 Yeşil	1 Sağlıklı Ürünler	1 Organik 1
Salatalık	4 Botanik	1 Spor	1 Doğa Seven 1
Taze Kekik	1 Ot Yetiştiriciliği	1 Detoks	1 Ekoloji 1
Taze Soğan	1 Ağaç Sevinci	1 Vitamin	1 Organik Mutfak 1
Semiz Otu	1 Fotosentez		Coğrafi İşaret 1
Bezelye	1 Yeşil Alan		Yerli Üretim 1
Nane	1 Yonca		Yöresel Ürünler 1
Marul	1 Taze Baharat		
Kişniş	1 Bahçe		<i>Meyve (n=14)</i>
Tere	1 Toprak		Elma 4
Rozmari	1 Canlılık		Meyve 2
Kuşkonmaz	1 Yabani		Avokado 2
Taze Fasulye			Zeytin 2
Bakla			İncir 1
Bezelye Püresi			Yeşil Elma 1
Baklagiller			Meyveler 1
Yeşil Yapraklı Sebze			Limon 1
Yeşil Sebze			

Öğrencilerin “yeşil gurme” kavramının gurme bileşenini ağırlıklı olarak uzmanlık, tadım deneyimi ve seçkin gastronomi mekânları üzerinden tanımladıkları görülmektedir.

Bu üst kategori içinde en yüksek frekansa sahip olan Profesyonellik-Uzmanlık (n=49) teması, “şef, aşçı, gastronom, yemek uzmanı, profesyonel, tecrübeli, işi bilen, damak tadı,

beceri, lezzet bilimi” gibi ifadelerle temsil edilmekte; bu durum öğrencilerin yeşil gurmeyi yalnızca sıradan bir tüketici değil, bilgi ve deneyim birikimine sahip gastronomi otoritesi olarak gördüklerini göstermektedir. Tadım-Gurmelik (n=30) teması altında yer alan “tadım, tadımcı, vegan gurme, ot gurmeleri, farm to table gurme, yemek tadan, başarılı gurme” gibi çağrışımlar ise kavramın özellikle lezzet değerlendirme, ürün deneme ve yorumlama boyutuna vurgu yapıldığını ortaya koymakta; öğrencilerin gurmeyi yeni tatlar keşfeden ve bu tatlar üzerinde yargıda bulunan kişi olarak konumlandığını göstermektedir. Gastronomi-Mutfak (n=23) teması kapsamında görülen “gastronomi, mutfak, soğuk mutfak, tabak, sunum, üretim, kültür, Michelin Guide, Yeşil Michelin Yıldızı” gibi ifadeler, gurmenin faaliyet alanının profesyonel mutfaklar, tabak sunumları ve yüksek standartlı restoran kültürü ile ilişkilendirildiğine işaret etmektedir.

Benzer şekilde Yer-Restoran (n=12) teması “restoran, Urla OD restoran, Od Urla, Ege, Akdeniz, müşteri” gibi çağrışımlarla gurmeyi belirli destinasyonlar ve nitelikli yeme-içme işletmeleriyle bağdaştırmakta; Etkinlik-Program (n=8) teması ise “etkinlik, ot festivali, yemek programları, seyahat, gezi, Chef’s Table” gibi ifadelerle gurmenin gastronomi temalı gezi, festival ve medya içerikleriyle iç içe bir profil olarak algılandığını göstermektedir. Genel olarak bu bulgular, öğrencilerin “yeşil gurme”yi yalnızca “yeşil/bitkisel beslenen kişi” olarak değil, aynı zamanda yüksek damak tadına sahip, profesyonel bilgi düzeyi yüksek, nitelikli restoran ve etkinlikleri takip eden seçici bir gurme figürü olarak konumlandıklarını; dolayısıyla kavramın “gurme” bileşenini oldukça güçlü ve detaylı bir biçimde zihinlerinde yapılandırdıklarını ortaya koymaktadır. Gurme odaklı temalar Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Kelime İlişkilendirme Testi “Gurme” Odaklı Temalar

<i>Profesyonellik-Uzmanlık (n=49)</i>				<i>Tadım-Gurmelik (n=30)</i>			
Şef	12	Çiftçi	1	Tadım	7	İyi Gurme	1
Vedat Milor	7	Çiftçilik	1	Tadımcı	4	Ot Gurmeleri	1
Bilgili	3	Tecrübe Hayat	1	Tarım Gurmeleri	2	Onaylı Gurme	1
Aşçı	2	Denetimci	1	Bitkisel Gurmelik	2	Farm to Table Gurme	1
Doğa Seven	2	Doğa Dostu Gurme	1	Vegan Gurme	1	Yemek Tadan	1
Bitki Bazlı Aşçılık	1	Profesyonel	1	Vegan Tadımcı	1	Sürdürülebilir Gurme	1
İşinde İyi	1	Yemek Uzmanı	1	Vejetaryen Gurme	1	Sos Gurmeleri	1
Eğitilmiş Kişi	1	Ayhan Sicimoğlu	1	Yemek Deneyimleyen	1	Gurme	1
Doğal Şef	1	Beceri	1	Gurmelik	1	Başarılı Gurme	1
Bilge	1	Denetleme	1	Gastronom	1		
İşi Bilen	1	Damak Tadı	1	<i>Yer-Restoran (n=12)</i>		<i>Etkinlik-Program (n=8)</i>	
Tecrübeli	1	Yetenek	1	Restoran	3	Etkinlik	1
Doğada Ot Vb. Arayan Kimse	1	Etkinliklere Katılır	1	Uzakdoğu	1	Ot Festivali	1
Bilinç	1	Lezzet Bilimi	1	Urla Od Restoran	1	Televizyon	1
<i>Gastronomi-Mutfak (n=23)</i>				Od Urla	1	Program	1
Gastronomi	3	Blench	1	Urla	1	Yemek Programları	1
Mutfak	3	Bıçak	1	Ege	1	Seyahat	1
Soğuk Mutfak	2	Ocak	1	Gemlik	1	Gezi	1
Tabak	2	Sunum	1	Akdeniz	1	Chefs Table	1
Vejetaryen Mutfağı	1	Sıcak	1	Dünya	1		
Michelin Guide	1	Kültür	1	Müşteri	1		
Farm to Table	1	Üretim	1				
Yeşil Michelin Yıldızı	1	Derece	1				
Michelin	1						

Bitki (n=51) teması altında yer alan “yeşillik, doğa, ağaç, ot, toprak, bahçe” gibi çağrışımlar ise “yeşil gurme”yi doğayla iç içe, bitki örtüsü ve doğal çevreyle ilişkili bir yaşam tarzı olarak algıladıklarını göstermektedir. Doğallık-Sağlık (n=24) kategorisinde sıkça tekrarlanan “sağlıklı, doğal, sağlıklı yemek, fit, detoks, vitamin” gibi ifadeler, öğrencilerin kavramı sağlıklı beslenme ve beden iyilik hâliyle ilişkilendirdiklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte Sürdürülebilirlik-Çevre (n=24) teması altında yer alan “sürdürülebilirlik, atıksız mutfak, doğa dostu ürünler, ekoloji, organik mutfak, coğrafi işaret, yerli üretim, yöresel ürünler” gibi nispeten daha az sayıda çağrışım, kavramın çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma boyutunun öğrenciler tarafından

ikincil planda bırakıldığını göstermektedir. Meyve (n=14) teması da “elma, avokado, zeytin, limon” gibi örneklerle yine bitkisel ve “yeşil” imajı güçlendirmekte; ancak bu çağrışımlar da daha çok ürün düzeyinde kalmakta, üretim süreci, kaynak kullanımı veya ekolojik etki gibi derin sürdürülebilirlik unsurlarına sınırlı biçimde değinmektedir. Genel olarak bu bulgular, öğrencilerin “yeşil gurme”yi yoğun biçimde bitkisel temelli, doğal ve sağlıklı beslenme pratiği üzerinden tanımladıklarını; kavramın temelini oluşturan sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkelerini ise daha sınırlı bir düzeyde zihinlerine yerleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Gurme odaklı kelimeler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kelime İlişkilendirme Testi "Yeşil" Odaklı Temalar

<i>Sebze-Baklagil (n=88)</i>	<i>Doğa-Bitki (n=51)</i>	<i>Doğallık-Sağlık (n=24)</i>	<i>Sürdürülebilirlik-Çevre (n=24)</i>
Sebze	24 Yeşillik	10 Sağlıklı	6 Sürdürülebilirlik 10
Maydanoz	13 Doğa	8 Doğal	4 Sürdürülebilir Gıdalar 1
Brokoli	9 Ağaç	7 Doğal Yemek	2 Organik Ürünler 1
Ispanak	5 Ot	6 Sağlık	2 Atıksız Mutfak 1
Kekik	5 Bitki	5 Sağlıklı Yemek	2 Yenilenebilir 1
Roka	3 Kuşburnu	1 Fit	2 Doğa Dostu Ürünler 1
Biber	3 Deniz Yosunu	1 Sağlıklı Yaşam	1 Çevreci 1
Dereotu	3 Taze Otlar	1 Doğal İçerik	1 Çevre 1
Soğan	2 Yeşil	1 Sağlıklı Ürünler	1 Organik 1
Salatalık	4 Botanik	1 Spor	1 Doğa Seven 1
Taze Kekik	1 Ot Yetiştiriciliği	1 Detoks	1 Ekoloji 1
Taze Soğan	1 Ağaç Sevinci	1 Vitamin	1 Organik Mutfak 1
Semiz Otu	1 Fotosentez		Coğrafi İşaret 1
Bezelye	1 Yeşil Alan		Yerli Üretim 1
Nane	1 Yonca		Yöresel Ürünler 1
Marul	1 Taze Baharat		
Kişniş	1 Bahçe		<i>Meyve (n=14)</i>
Tere	1 Toprak		Elma 4
Rozmari	1 Canlılık		Meyve 2
Kuşkonmaz	1 Yabani		Avokado 2
Taze Fasulye			Zeytin 2
Bakla			İncir 1
Bezelye Püresi			Yeşil Elma 1
Baklagiller			Meyveler 1
Yeşil Yapraklı Sebze			Limon 1
Yeşil Sebze			

Öğrencilerin “yeşil gurme” kavramının gurme bileşenini ağırlıklı olarak uzmanlık, tadım deneyimi ve seçkin gastronomi mekânları üzerinden tanımladıkları görülmektedir.

Bu üst kategori içinde en yüksek frekansa sahip olan Profesyonellik-Uzmanlık (n=49) teması, “şef, aşçı, gastronom, yemek uzmanı, profesyonel, tecrübeli, işi bilen, damak tadı,

Toplam 131 çağrışımın hem bitkisel/sağlıklı beslenme hem de gastronomik deneyim boyutlarını aynı anda içerdiği görülmektedir. Bu kategori içinde en yüksek frekansa sahip Yiyecek-İçecek (n=58) teması, “yemek, salata, vegan yemek, yeşil gıdalar, yeşil ürünler, et, şarap, zeytinyağlılar, sos, yağ” gibi ifadelerle temsil edilmekte; bu durum öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını, hem “yeşil” (bitkisel/sağlıklı) hem de “gurme” (özenli, seçkin ve lezzet odaklı) tüketim pratiklerinin birleştiği bir yeme-içme deneyimi olarak gördüklerini göstermektedir. Beslenme Türü (n=37) teması altında yer alan “vejetaryen, vegan, vejetaryen yemeyi seven, doğal beslenme, hayvansal ürünlerden uzaklaşma” gibi çağrışımlar, öğrencilerin kavramı önemli ölçüde belirli diyet kimlikleri (vegan/vejetaryen) üzerinden anlamlandırdıklarını ortaya koymakta; “yeşil” vurgusunun çoğu zaman sürdürülebilirlikten ziyade hayvansal ürünlerden uzak beslenme tarzına indirgenerek kavramsallaştırıldığını düşündürmektedir. Duyusal Deneyim (n=19) teması kapsamında öne çıkan “lezzet, tat, tazelik, tatlı, ekşi, koku, tuz, fresh” gibi ifadeler, yeşil gurme deneyiminin öğrencilerin zihninde güçlü biçimde duyusal haz ve lezzet

kalitesi ile ilişkilendirildiğini; bu yönüyle gurme boyutunun, yeşil içerikle birleşerek “hem lezzetli hem sağlıklı/doğal” bir profil oluşturduğunu göstermektedir. Beklenti-Deneyim (n=17) teması ise “kalite, zevk, verimlilik, temiz, özen, trend, pahalı, deneyim, emek” gibi çağrışımlarla, öğrencilerin yeşil gurmeyi yüksek kalite beklentisi, özenli üretim, emek ve prestijle ilişkilendirdiklerine işaret etmektedir. Genel olarak bu bulgular, öğrencilerin “yeşil gurme”yi; sağlıklı/bitkisel beslenme, duysal lezzet ve yüksek kalite beklentisinin kesiştiği, nitelikli bir gastronomik deneyim alanı olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Ancak kullanılmış olan “yeşil gıdalar, yeşil besin zinciri, doğal beslenme” gibi kavramlar daha çok bireysel tüketim ve diyet tercihi düzeyinde kalmakta; kavramın daha geniş çerçevesini oluşturan sürdürülebilir üretim-tüketim dengesi, çevresel etki ve yeşil kalkınma ilkeleri bu kesişim alanında bile sınırlı düzeyde görünür olmaktadır. Hem yeşil hem de gurme odaklı temalara ait değerler Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Kelime İlişkilendirme Testi “Hem Yeşil, Hem Gurme” Odaklı Temalar

Yiyecek-İçecek (n=58)		Beklenti-Deneyim (n=17)	
Yemek	18 Dolma	1 Kalite	2 Özen
Salata	9 Çorba	1 Yaşam	1 Trend
Vegan Yemek	2 Yeşil Besin Zinciri	1 Önemli	1 Pahalı
Yeşil Gıdalar	2 Kahvaltı	1 Güzel	1 Seçicilik
Yeşil Ürünler	2 Su	1 Verimlilik	1 Deneyim
Et	2 Tavuk	1 Zevk	1 Emek
Şarap	2 Kokteyl	1 Temiz	1 Hayat
Akdeniz Yemekleri	1 Zeytinyağlılar	1 Yenilik	1 Görüş
Makarna	1 Sirke	<i>Duyusal Deneyim (n=19)</i>	
Sos	3 Yağ	5 Lezzet	7 Koku
Pesto Sos	1 Yeşil Yağ	1 Tat	3 Tuz
<i>Beslenme Türü (n=37)</i>		1 Tazelik	2 Wasabi
Vejetaryen	19 Vegi	1 Tath	1 Taze
Vegan	13 Doğal Beslenme	1 Ekşi	1 Fresh
Vejetaryen Yemeyi Seven	2 Hayvansal Ürünlerden Uzaklaşma	1	

Kalan son kategori için toplam 22 çağrışımın “yeşil gurme” kavramıyla doğrudan ilişkisi zayıf, dolaylı ya da oldukça soyut bir biçimde kurulduğu görülmektedir. Bu kategori altında

yer alan “insan, ay, kale, kategori, lojistik, ölçüm, hayvan, kapitalizm” gibi ifadeler, öğrencilerin bir kısmının kavramla anlamlı bir bağ kurmakta zorlandığını ve çağrışımların

zaman zaman kavramdan koparak rastlantısal ya da yüzeysel düzeyde kaldığını göstermektedir. Benzer şekilde “yeşil rengi, renk, mavi, boya, yeşil boya” gibi renk odaklı çağrışımlar, öğrencilerin “yeşil” sözcüğünü yalnızca renk düzeyinde algılayarak kavramı semantik olarak parçaladıklarını; “yeşil gurme”yi bütüncül bir sürdürülebilirlik ve gastronomi kavramı yerine, yalnızca “yeşil olan şeyler” üzerinden tanımlamaya yöneldiklerini düşündürmektedir. “Ödül, puanlama, ihracat, mutfak bahçesi, şişman insan, afiyet” gibi kavramlar ise kısmen gastronomi, tüketim veya sektörle ilişkilendirilebilse de “yeşil gurme”nin kuramsal içeriğiyle (sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk, yeşil kalkınma, sürdürülebilir

gastronomi turizmi gibi) doğrudan örtüşmemektedir. Bu bulgular, katılımcı grubun bir bölümünün kavrama yönelik bilişsel yapılarını henüz netleştiremediğini; kavramı bazen yalnızca sözcük düzeyinde (renk, şekil, soyut çağrışım) ele aldığını ve bu nedenle kavram yanılışı / kavramsal dağınıklık niteliği taşıyan çağrışımların da ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, çalışmanın sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, “yeşil gurme” kavramının öğrenciler için yeni, soyut ve henüz tam anlamıyla içselleştirilmemiş bir yapı olduğunu bir kez daha desteklemektedir. Diğer odaklı temalara ait kelimeler Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Kelime İlişkilendirme Testi “Diğer” Odaklı Temalar

İnsan	2	Şişman İnsan	1
Ay	2	Afiyet	1
Kale	1	Boya	1
Kategori	1	İhracat	1
İnsan	1	Mutfak Bahçesi	1
Yeşil Rengi	1	Yeşil Boya	1
Lojistik	1	Kapitalizm	1
Puanlama	1	Ölçüm	1
Renk	1	Hayvan	1
Ödül	1	Mavi	1

Kelime ilişkilendirme testi sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, katılımcıların “yeşil gurme” kavramına yönelik toplam 476 çağrışımında bulunduğu ve bu çağrışımların içerik benzerliklerine göre çeşitli temalar altında toplandığı görülmüştür. Katılımcıların verdikleri yanıtların en fazla yoğunlaştığı temalar sırasıyla sebze-baklagil (n=88), yiyecek-içecek (n=58), doğa-bitki (n=51) ve profesyonellik-uzmanlık (n=49) olmuştur. Bu bulgu, öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını öncelikli olarak bitkisel gıdalar, doğal beslenme, doğa ile bütünleşmiş yaşam biçimi ve gastronomik uzmanlık kavramlarıyla ilişkilendirdiklerini ortaya koymaktadır. Sebze-baklagil teması altında sıkça tekrarlanan “sebze”, “maydanoz”, “brokoli” ve “ispanak” gibi kelimeler, öğrencilerin yeşil gurmeyi bitkisel temelli, sağlıklı ve çevre dostu bir beslenme biçimi olarak algıladıklarını göstermektedir. Yiyecek-içecek teması altında öne çıkan “yemek”, “salata”, “sos”, “zeytinyağlılar” ve “şarap” gibi ifadeler ise kavramın gastronomik

boyutunun öğrenciler tarafından ön planda tutulduğunu göstermektedir. Doğa-bitki temasında yer alan “doğa”, “bitki”, “toprak”, “bahçe” ve “yeşillik” gibi kelimeler, öğrencilerin çevre bilincine sahip bir gurme profiline dair farkındalık geliştirdiklerini ortaya koyarken; profesyonellik-uzmanlık temasında yer alan “şef”, “Vedat Milor”, “bilgili”, “aşçı” ve “profesyonel” kelimeleri, gurmenin yalnızca tüketici kimliğiyle değil, bilgi ve deneyim sahibi bir gastronomi uzmanı olarak da algılandığını göstermektedir. Ayrıca, beslenme türleri (n=37), tadım-gurmelik (n=30), doğallık-sağlık (n=24), sürdürülebilirlik-çevre (n=24) ve gastronomi-mutfak (n=23) gibi diğer temalar da katılımcıların kavramı daha çok sağlık, doğallık, lezzet ve çevre duyarlılığıyla ilişkilendirdiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, kavramın daha derin boyutu olan sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk unsurlarının sınırlı düzeyde vurgulandığı anlaşılmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin “yeşil

gurme” kavramını ağırlıklı olarak bitkisel beslenme, doğallık, sağlık ve gastronomik deneyim bağlamında yorumladıkları, ancak kavramın ekolojik ve sürdürülebilir kalkınma boyutlarını yeterince içselleştiremedikleri görülmektedir.

Şekil 1’de yer alan kelime bulutu, katılımcıların “yeşil gurme” kavramına yönelik zihinlerinde oluşan çağrışımların görsel olarak özetlenmektedir. Kelimelerin büyüklüğü, katılımcılar tarafından belirtilme sıklığını temsil etmektedir. Buna göre, en çok tekrarlanan kelimeler arasında “yemek”, “yeşil”, “vejetaryen”, “vegan”, “doğa”, “sebze”, “sağlıklı” ve “gurme” kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını öncelikli olarak bitkisel temelli beslenme, doğallık, sağlık ve çevre bilinci gibi unsurlarla ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Katılımcılar için “yemek” ve “yeşil” kelimeleri, kavramın hem gastronomik hem de ekolojik yönünü temsil etmektedir. “Vegan” ve “vejetaryen” ifadelerinin sıkça

tekrarlanması, öğrencilerin kavramı sürdürülebilirlik perspektifinden ziyade belirli bir beslenme biçimiyle özdeşleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, “doğa”, “ağaç”, “bitki”, “yeşillik” ve “sürdürülebilirlik” gibi kelimelerin yer alması, kavrama yönelik çevresel farkındalığın tamamen eksik olmadığını, ancak kavramsal derinliğin sınırlı kaldığını göstermektedir. Ayrıca, “şef”, “mutfak”, “lezzet”, “tat”, “brokoli”, “maydanoz” ve “salata” gibi kelimeler, kavramın gastronomi eğitimi bağlamında algılandığını ve öğrencilerin “yeşil gurme”yi hem mutfak pratiği hem de duysal deneyimlerle ilişkilendirdiğini göstermektedir. Genel olarak kelime bulutu, öğrencilerin kavramı daha çok bireysel tüketim, sağlıklı beslenme ve doğayla bütünleşme üzerinden yorumladığını; buna karşın kavramın sürdürülebilir gastronomi, etik tüketim ve çevresel sorumluluk boyutlarını yeterince içselleştiremediklerini ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Kelime Bulutu

Katılımcıların “yeşil gurme” kavramına ilişkin kurmuş oldukları cümlelerin sınıflandırılması yer almaktadır. Elde edilen verilere göre, katılımcıların hiçbirinin bilimsel bilgi içeren cümle kurmadığı, yalnızca dokuz katılımcının bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren ifadeler kullandığı belirlenmiştir. Buna karşın, 49 katılımcının kavram yanılığı içeren cümle kurduğu ve 15 katılımcının ise herhangi bir cümle yazmadığı görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun “yeşil gurme” kavramına ilişkin akademik veya kuramsal bir bilgiye sahip olmadığını, kavramı daha çok günlük yaşamda duyulan ifadelerle ve sınırlı bir farkındalık düzeyinde ele aldıklarını göstermektedir. Katılımcıların kavrama ilişkin ifadelerinde çoğunlukla “sağlıklı yemek”, “vejetaryen beslenme” ya da “doğa dostu kişi”

gibi yüzeysel tanımlamalara yer verdikleri, dolayısıyla kavramı sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve gastronomik farkındalık açısından yeterince derinleştiremedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, kavram yanılığı içeren cümlelerin yüksek oranda olması, öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını “vegan” veya “vejetaryen” kimliklerle eşdeğer görme eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, bu sonuçlar öğrencilerin kavrama ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğunu, yeşil gurme kavramını daha çok yüzeysel çağrışımlarla tanımladıklarını ve kavramın bilimsel içeriğini tam olarak kavrayamadıklarını göstermektedir. Kavrama ilişkin kurulan cümlelerin sınıflandırılması Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Kavrama İlişkin Kurulan Cümlelerin Sınıflandırılması

Bilimsel Bilgi İçeren Cümle	Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle	Kavram Yanılgısı İçeren Cümle	Boş
0	9	49	15

Katılımcıların “yeşil gurme” kavramına ilişkin kurmuş oldukları örnek cümleler yer almaktadır. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir kısmının kavramı yüzeysel bir biçimde ele aldığı, yalnızca çevre dostu, doğal ya da sağlıklı yaşam temaları üzerinden yorumladığı görülmektedir. Bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümlelerde, katılımcılar genellikle “doğayla iç içe gastronomik lezzet turu”, “taze, yeşil, doğal,

çevre dostu yemek kültürü” ya da “sağlıklı yaşama önem veren bir konsept” gibi ifadeler kullanarak kavramı çevresel farkındalık ve doğallık vurgusu üzerinden tanımlamışlardır. Bununla birlikte, bu cümlelerde kavramın sürdürülebilirlik ilkeleri, üretim-tüketim dengesi veya gastronomide yeşil kalkınma anlayışıyla bağlantısı derinlemesine açıklanmamıştır. Örnek cümleler Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Örnek Cümleler

Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle	Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle
	Taze, yeşil, doğal, çevre dostu yemek kültürü
	Ürünlerin tüketimlerinde çevreye önem veren farkındalığı olan kişi
Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle	Ürünlerin tüketimlerinde çevreye önem veren farkındalığı olan kişi
	Sürdürülebilir tadım kültürünü ifade ediyor
	Doğa dostu ve farm to table’ı destekleyen bir gurmeyi ifade ediyor
	Sağlıklı yaşama önem veren bir konsept
	Sağlıklı ve kalite düzeyi yüksek bir mutfak tarzı
	Sebzelerle hazırlanmış yemekler
	Vegan ürünlerle yapılan yiyecekler
	Vejetaryen yemekleri tadan kişi
Kavram Yanılgısı İçeren Cümle	Sadece sebze ve meyve tadımı yapan gurme
	Sağlığa yararlı ürünlerin işlenmesi ve tüketicilere tattırılması
	Michelin guide’da bulunan geri dönüşüm 0 atık restoranlara verilen ödül
	Yeşil gurme vegan ya da vejetaryen olabilir

Kavram yanılgısı içeren cümlelerde ise öğrencilerin “yeşil gurme”yi çoğunlukla “vegan” veya “vejetaryen” kavramlarıyla özdeşleştirdikleri görülmektedir. “Sebzelerle hazırlanmış yemekler”, “vejetaryen yemekleri tadan kişi” veya “sadece sebze ve meyve tadımı yapan gurme” gibi ifadeler, öğrencilerin kavramı bitkisel temelli beslenme biçimiyle sınırladıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra bazı katılımcıların “Michelin Guide’da bulunan geri dönüşüm veya sıfır atık restoranlara verilen ödül” gibi ifadelerle kavramı çevresel ödül veya etiketleme sistemiyle ilişkilendirdikleri de dikkat çekmektedir. “Yeşil gurme vegan ya da vejetaryen olabilir” cümlesi ise kavramın yalnızca belirli bir diyet tipiyle sınırlandırıldığını göstermekte, oysa kavramın özünde çevre bilinci, kaynak

tasarrufu ve sürdürülebilir gastronomi ilkeleri yer almaktadır.

Verilen cevaplar farklı analizler uygulanarak incelendiğinde, öğrencilerin “yeşil gurme” kavramını en çok “sebze”, “yemek”, “vejetaryen” ve “vegan” kelimeleriyle ilişkilendirdikleri görülmektedir. “Sebze” kelimesinin 22 kez tekrar edilmesi ve katılımcıların yaklaşık üçte biri (güç $\approx 0,30$) tarafından yazılması, kavramın zihinsel merkezinde bitkisel gıdalar olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde “yemek” (f=18), “vejetaryen” (f=17) ve “vegan” (f=13) kelimeleri de yüksek oranlarla ortaya çıkmış; bu da yeşil gurme imajının öğrenciler için ağırlıklı olarak bitkisel temelli, et tüketiminin azaltıldığı bir beslenme tarzı üzerinden kurgulandığını ortaya koymuştur. “Şef”, “yeşillik”, “salata”, “maydanoz”, “doğa”, “lezzet” ve “sağlıklı” gibi

kelimelerin de görece yüksek ilişkilendirme gücü değerlerine sahip olması, kavramın sadece diyet tipiyle değil, aynı zamanda sağlıklı, doğal ve doğayla ilişkili bir gastronomik deneyim olarak algılandığını göstermektedir. Buna karşın “sürdürülebilirlik” ve türevi ifadelerin frekansının orta düzeyde kalması (güç≈0,10 civarında), öğrencilerin zihninde “yeşil

gurme”nin henüz sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ekseninde güçlü bir çekirdek kavram hâline gelmediğini, daha çok “sağlıklı/vejeteryan/vegan yemek” çağrışımlarıyla sınırlı kaldığını göstermektedir. Tablo 8’de çağrışım yoğunluğu tablosu verilmiştir.

Tablo 8. Çağrışım Frekansı ve Yoğunluğu Tablosu (f ≥ 3)

<i>Kelime</i>	<i>f</i>	<i>Katılımcı sayısı</i>	<i>Katılımcı Oranı</i>
sebze	22	22	0,301
yemek	18	18	0,247
vejeteryan	17	17	0,233
vegan	13	13	0,178
şef	10	10	0,137
yeşillik	10	10	0,137
salata	9	9	0,123
maydonoz	9	9	0,123
doğa	8	8	0,110
sürdürülebilirlik	7	7	0,096
ağaç	7	7	0,096
brokoli	7	7	0,096
lezzet	7	7	0,096
sağlıklı	6	6	0,082
ot	6	6	0,082
tadım	6	6	0,082
yağ	5	5	0,068
bitki	5	5	0,068
ıspanak	5	5	0,068
doğal	4	4	0,055
kekik	4	4	0,055
tadımcı	4	4	0,055
vedat milör	4	4	0,055
elma	3	3	0,041
dereotu	3	3	0,041
roka	3	3	0,041
gastronomi	3	3	0,041
vedat milor	3	3	0,041
sos	3	3	0,041
insan	3	3	0,041
mutfak	3	3	0,041
biber	3	3	0,041
tat	3	3	0,041
doğa seven	3	3	0,041
bilgili	3	3	0,041

Kavram ağı analizinde yüksek frekanslı kelimeler arasındaki eş-çağrışım ilişkileri incelendiğinde, en güçlü bağın “vejeteryan” ve “vegan” kelimeleri arasında olduğu görülmektedir (10 katılımcı, Jaccard=0,50). Bu

bulgu, öğrencilerin bu iki kavramı neredeyse aynı anlam alanında konumlandıklarını ve “yeşil gurme”yi çoğunlukla vegan/vejeteryan kimliklerle özdeşleştirdiklerini göstermektedir. “Sebze” ile “yeşillik”, “vejeteryan” ve “vegan”

arasındaki görece güçlü bağlantılar da (birlikte görülme sayısı 5-6; Jaccard değerleri 0,17-0,23 aralığında) bu tabloyu desteklemekte; kavramın çekirdeğinde sebze-odaklı, yeşil ve sağlıklı beslenme temalarının yer aldığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan “yemek-şef”, “yemek-tadım” ve “yemek-lezzet” ikilileri arasındaki güçlü eş-çağrışımlar, yeşil gürmenin öğrenciler için yalnızca bir beslenme tercihi değil, aynı zamanda şeflik, tadım ve lezzet değerlendirmesi içeren bir gurmelik pratiği olarak da algılandığını göstermektedir. “Yeşillik-sağlıklı” ve “yeşillik-

ot” ikilileri, doğal ve fit yaşam imajını güçlendirirken; “sebze-sağlıklı” bağı, sebze tüketiminin öğrencilerin zihninde doğrudan sağlıklı eşleştirildiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak kavram ağı, bir yanda vegan/vejeteryan-sebze-yeşillik-sağlıklı kümesinin, diğer yanda yemek-şef-tadım-lezzet hattının öne çıktığı; sürdürülebilirlik temalı kelimelerin ise bu kümelere göre daha zayıf bağlarla ağa eklenildiği bir yapı sergilemektedir. Kavramların ilişkileri Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Kavram Ağı Tablosu

Kelime1	Kelime2	Katılımcılar	Bağ Oranı
vejeteryan	vegan	10	0,500
sebze	yeşillik	6	0,231
sebze	vejeteryan	6	0,182
yemek	şef	5	0,217
sebze	vegan	5	0,167
brokoli	yağ	4	0,500
yeşillik	sağlıklı	4	0,333
yeşillik	ot	4	0,333
vegan	sağlıklı	4	0,267
vejeteryan	sağlıklı	4	0,211
vegan	yeşillik	4	0,211
yemek	tadım	4	0,200
yemek	lezzet	4	0,190
vejeteryan	doğa	4	0,190
sebze	sağlıklı	4	0,167

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin kurdukları cümleler kavramın çevreye duyarlı, sağlıklı ve doğal yönlerini fark ettiklerini ancak bu farkındalığı bilimsel bir çerçeveye oturtamadıklarını ortaya koymaktadır. Katılımcıların önemli bir kısmı, “yeşil gurme” kavramını kişisel beslenme tercihleriyle ilişkilendirmiş, çevresel sürdürülebilirlik, etik tüketim ve ekolojik denge unsurlarına sınırlı ölçüde değinmiştir. Bu durum, öğrencilerin kavrama ilişkin bilgi düzeylerinin temel düzeyde olduğunu, ancak kavramsal derinliğin henüz yeterince gelişmediğini göstermektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık bölümlerinde öğrenim gören 73 öğrencinin “yeşil gurme” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenebilmesi amacıyla

Kelime İlişkilendirme Testi’nden (KİT) faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında katılımcıların kavrama ilişkin vermiş oldukları yanıtlar incelenmiş ve yanıtlara uygun olan temalar belirlenmiştir. Bu bağlamda en fazla vurgu yapılan temaların sebze-baklagil (n=88), yiyecek-içecek (n=58), doğa-bitki (n=51), profesyonellik-uzmanlık (n=49), beslenme türleri (n=37), tadım-gurmelik (n=30), doğallık-sağlık (n=24), sürdürülebilirlik-çevre (n=24), gastronomi-mutfak (n=23), diğer (n=22), duyuşal deneyim (n=19), beklenti-deneyim (n=17), meyve (n=14), yer-restoran (n=12) ve etkinlik-program (n=8) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların kavrama ilişkin kurmuş oldukları cümleler incelendiğinde, dokuz katılımcının bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümle ve 49 katılımcının kavram yanılığı içeren cümle kurduğu belirlenmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda katılımcıların “yeşil gurme” kavramının ne ifade etmeyi amaçladığını tam olarak algılayamadıkları söylenebilir. Bu bağlamda katılımcıların kavrama ilişkin vermiş oldukları yanıtlar çoğunlukla sebze-baklagil, doğa-bitki, profesyonellik-uzmanlık, tadım-gurmelik gibi temalar altında listelenmektedir. Bu durumun katılımcıların kavramı oluşturan “yeşil” ve “gurme” kavramlarını ayrı ayrı değerlendirerek yanıtlar verdiği söylenebilir. Zira sebze-baklagil ve doğa-bitki gibi temaların “yeşil” kavramıyla bağlantılı olduğu, profesyonellik-uzmanlık ve tadım-gurmelik gibi temaların “gurme” kavramıyla bağlantılı olduğunu ifade etmek mümkündür. Diğer taraftan verilen yanıtların küçük bir kısmının, kavramın ifade etmeye çalıştığı sürdürülebilirlik olgusuyla ilişkili olduğu söylenebilir. İlaveten 49 katılımcının kavrama ilişkin kavram yanılgısı içeren cümleler kurduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan kavramın katılımcılar tarafından tam olarak anlaşılmadığını söylemek mümkün olduğu görülmektedir.

Bu çalışma literatüre üç açıdan katkı sunmaktadır. Birincisi, turizm ve gastronomi yazınında henüz oldukça yeni olan “yeşil gurme” kavramı, Türkiye’de gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin bilişsel yapıları bağlamında ilk kez Kelime İlişkilendirme Testi ile incelenmiştir. Böylece kavramın öğrencilerin zihninde nasıl konumlandığı, hangi alt temalar etrafında şekillendiği ve hangi alanlarda kavram yanılgılarının ortaya çıktığı sistematik biçimde ortaya konmuştur. İkincisi, elde edilen bulgular, öğrencilerin “yeşil gurme”yi büyük ölçüde vegan/vejetaryen beslenme ve bitkisel gıdalarla özdeşleştirirken, sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve yeşil kalkınma gibi kavramın temel bileşenlerini ikincil planda bıraktıklarını göstermektedir. Bu durum, kavramın yalnızca “yeşil beslenme”ye indirgenmesinin, kavram yanılgılarını beslediğini ve doğru anlam alanının “sürdürülebilir gurme turizmi” yaklaşımıyla daha tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, çalışma, gastronomi ve aşçılık eğitim programlarında sürdürülebilir gastronomi, yeşil mutfak uygulamaları ve çevre dostu tüketim davranışlarına yönelik ders

içeriklerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, geleceğin sektör profesyonellerinin sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik somut eğitimsel öneriler sunmaktadır.

Elde edilen bulgular ışığında, “yeşil gurme” faaliyetlerinin ifade etmeyi amaçladığı olgunun daha iyi anlaşılabilmesi ve algı karışıklığı yaratmaması için söz konusu olgunun “sürdürülebilir gurme turizmi” kavramıyla ifade edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca “sürdürülebilir gurme turizmi” kavramına ders içeriklerinde yer verilmesinin, öğrencilerin kavrama ilişkin bilgi düzeylerinin ve son zamanlarda oldukça önemli bir konu haline gelen “sürdürülebilirlik” olgusuna ilişkin algı düzeylerinin yükseltilmesi konusunda önem arz ettiğini ifade etmek mümkündür.

Bu çalışma, Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, benzer bir çalışma farklı kurumlarda öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilerek sonuçlar karşılaştırılabilir. Ayrıca benzer bir çalışma sektör çalışanlarıyla gerçekleştirilerek sektör çalışanlarının ve öğrencilerinin bilişsel yapıları karşılaştırmalı olarak incelenebilir.

KAYNAKÇA

Akbaba, A., ve Yeksan, Ö. (2019). Sürdürülebilir turizm makalelerinin bibliyometrik analizi. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 220-231. doi:10.32572/guntad.502563

Akdağ, G. (2016). Farklı milletlerden turistlerin Türkiye’deki surf & turf deneyimlerinin sürdürülebilir gastronomi turizmi perspektifin. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 164-175. doi:10.20875/sb.79668

Akyurt, H. (2019). Turizm lisans öğrencilerinin kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile turizm eğitimi algılamalarının ölçülmesi: Giresun Üniversitesi örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 759-774. doi:10.26677/TR1010.2019.190

Akyurt, H., ve Mihçı, S. (2019). Giresun Üniversitesi turizm öğrencilerinin iş etiği algısının ölçülmesi: Kelime ilişkilendirme testi yöntemi. *Atlas Journal*, 5(21), 570-586. [doi:10.31568/atlas.336](https://doi.org/10.31568/atlas.336)

Altınay Özdemir, M. (2018). Turizm öğrencilerinin boş zaman ve rekreasyon kavramlarına yönelik bilişsel yaklaşımı: Kelime ilişkilendirme testi. *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)*, 4(1), 219-236.

Avcı, C., ve İskender, A. (2022). Destinasyon pazarlamasında gastronomi turizmi. In Y. Oğan (Ed.), *Gastronomi alanında tematik araştırmalar II* (ss. 20-27). Çizgi Kitabevi Yayınları.

Ayaş, N. (2007). Çevresel sürdürülebilir turizm gelişmesi. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(9), 59-69.

Beer, C. L., Ottenbacher, M. C., ve Harrington, R. J. (2012). Food tourism implementation in the Black Forest destination. *Journal of Culinary Science & Technology*, 10(2), 106-128. [doi:10.1080/15428052.2012.677601](https://doi.org/10.1080/15428052.2012.677601)

Bilge, B., Demirbaş, N., ve Artukoğlu, M. (2019). Türkiye'de coğrafi işaretli gıda ürünlerinin gurme turizmi açısından önemi. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 25(1), 127-132. [doi:10.24181/tarekoder.529715](https://doi.org/10.24181/tarekoder.529715)

Carral, L., Lamas-Galdo, M. I., Mier Buenhombre, J. L., Cartelle Barros, J. J., Álvarez-Feal, C. ve Tarrío-Saavedra, J. (2025). Valorisation of gourmet shellfish waste for sustainable artificial reef construction. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 41, 101258. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2025.101258>

Chen, G., Sabir, A., Rasheed, M. F., Belascu, L., ve Su, C.-W. (2024). Green marketing horizon: Industry sustainability through marketing and innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4), 100606. [doi:10.1016/j.jik.2024.100606](https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100606)

Coşkun, C., Bişiren, A., ve Gençer, K. (2024). Coğrafi işaretli yiyecek ve içeceklerin gastronomi turizmüne etkileri. *Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi*, 1(4), 203-217.

Çekal, N., & Doğan, E. (2022). Sürdürülebilir gastronomide standart reçete ve coğrafi işaretlerin önemi. *Turizm Çalışmaları Dergisi*, 4(1), 49-60.

Coşkun, E., ve Doğan, S. (2019). Examining tourism management students' cognitive structure towards cittaslow-slow city through word association test. *Journal of Tourism Theory and Research*, 5(2), 273-281. [doi:10.24288/jttr.525687](https://doi.org/10.24288/jttr.525687)

Çetin, B., ve Bora, D. (2022). Sürdürülebilir gastronomi turizmi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla değerlendirilmesi. *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 5(4), 1561-1574. [doi:10.33083/joghat.2022.220](https://doi.org/10.33083/joghat.2022.220)

Denk, E., & Oğan, Y. (2025). Gastronomi ve coğrafi işaretlerin sistematik derleme tekniğiyle incelenmesi. *Kent Akademisi*, 18(2), 999-1023.

Demirer, D., ve Hatırnaz, B. (2023). Alternatiflik mi, aşırılığa mı? Turizm çeşitlerinin son güncel durumu. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 32-62. [doi:10.32572/guntad.1119859](https://doi.org/10.32572/guntad.1119859)

Green, V. E. A., ve Erasmus, A. C. (2024). Adopting a green strategy and related practices: Lessons from small food establishments in an emerging economy. *Cleaner Production Letters*, 7, 100071. [doi:10.1016/j.clpl.2024.100071](https://doi.org/10.1016/j.clpl.2024.100071)

Güngör, M. Y., ve Güngör, O. (2022). Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin gurme algısı: Bir metafor analizi. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 10(2), 906-917. [doi:10.21325/jotags.2022.1022](https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1022)

Hasnelly, ve Sari, H. (2012). Resource based view: Strategies of the manager of green food product industry in Indonesia. *Social and Behavioral Sciences*, 57, 346-351. [doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.1196](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1196)

Jarvis, N., Weeden, C., ve Simcock, N. (2010). The benefits and challenges of sustainable tourism certification: A case study of the Green Tourism Business Scheme in the West of England. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 17(1), 83-93. [doi:10.1375/jhtm.17.1.83](https://doi.org/10.1375/jhtm.17.1.83)

Karaman, B., ve Karakuş, U. (2022). Investigation of secondary school students'

perceptions on the concept of health through the word association test. *Participatory Educational Research*, 9(4), 231-249. doi:10.17275/per.22.88.9.4

Karaman, R., ve Girgin, G. K. (2023). Türk mutfağı kavramının lisansüstü öğrencilerin gözünden kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile analiz edilmesi. *Gastro-World*, 1(2), 15-24.

Kaya, B., Bozyiğit, R., Tapur, T., ve Aladağ, C. (2022). Üniversite öğrencilerinin ekoturizm konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. *Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)*, 7(80), 1266-1279. doi:10.26449/sssj.3070

Kayan Ürgün, G. (2023). Turizm fakültesi öğrencilerinin boş zaman ve rekreasyon kavramlarına yönelik bilişsel yapıların incelenmesi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 1-16.

Keskin, E., Örgün, E., ve Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 5(3), 255-267. doi:10.21325/jotags.2017.93

Keskin, E., ve Örgün, E. (2015). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi: Ürgüp örneği. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3(1), 30-40.

Kızıldağ, İ., ve Yıldız, B. (2024). The effect of environmental concern on the intention to participate in green tourism. *International Journal of Contemporary Tourism Research*, 8(1), 61-75. doi:10.30625/ijctr.1405836

Le, Y., Hollenhorst, S., Harris, C., McLaughlin, W., ve Shook, S. (2006). Environmental management: A study of Vietnamese hotels. *Annals of Tourism Research*, 33(2), 545-567. doi:10.1016/j.annals.2006.01.002

Liu, K.-N., Hu, C., Lin, M.-C., Tsai, T.-I., ve Xiao, Q. (2020). Brand knowledge and non-financial brand performance in the green restaurants: Mediating effect of brand attitude. *International Journal of Hospitality Management*, 89, 102566. doi:10.1016/j.ijhm.2020.102566

Nascimento, M. A. (2023). Sustainable restaurants in Barcelona: From popular cuisine to sustainable gourmet menus. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 32, 100700. doi:10.1016/j.ijgfs.2023.100700

Onat, G., ve Keskin, E. (2019). Organik gıda kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 7(4), 3275-3289. doi:10.21325/jotags.2019.528

Orden-Mejía, M., ve Moreno-Manzo, J. (2024). Examining consumer experience in a gourmet food hall: Impacts on satisfaction and behavioural intentions. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 100890. doi:10.1016/j.ijgfs.2024.100890

Ön Esen, F., ve Kılıç, B. (2020). Turizm öğrencilerinin yamaç paraşütü algısı: Kelime ilişkilendirme testi uygulaması. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 2282-2295. doi:10.26677/TR1010.2020.480

Özışık Yapıcı, O. Ö. (2022). Kelime ilişkilendirme testi ile akıllı turizm kavramının değerlendirilmesi. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 17(65), 1-14. doi:10.19168/jyasar.1017685

Öztürk, B., ve Güven, O. S. (2022). In A. Akbaba ve N. Serçeoğlu (Eds.), *Gastronomi ve yiyecek tarihi içinde* (ss. 1-14). (3. bs.). Detay Yayıncılık.

Paşlı, M. M., ve Zere, S. (2020). Turizm eğitimi alan öğrencilerin 'kışturizmi' kavramına yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi: Giresun il örneği. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24(1), 75-88.

Sangkaew, N., Nanthaamornphong, A., & Phucharoen, C. (2023). Understanding Tourists' Perception Toward Local Gourmet Consumption in the Creative City of Gastronomy: Factors Influencing Consumer Satisfaction and Behavioral Intentions. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 26(2), 332-359. https://doi.org/10.1080/1528008X.2023.2247159.

Schönherr, S., Peters, M., ve Kuščer, K. (2023). Sustainable tourism policies: From crisis-related awareness to agendas towards measures. *Journal of Destination Marketing & Management*, 27, 100762. doi:10.1016/j.

[jdmm.2023.100762.](#)

Sharifi, S., Sabet, M. K., ve Tahriri, A. (2018). A study on the way in which words are organized in Iranian EFL learners' mental lexicon. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 7(6), 80. [doi:10.7575/aiac.ijalel.v.7n.6p.80.](#)

Süzer, Ö., ve Doğdubay, M. (2022). Sürdürülebilir turizm hareketliliğinde yerel gıdaların önemi ve rekabet avantajı (kavramsal bir analiz). *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 2(5), 255-269.

Taş, D., ve Olum, E. (2021). Yiyecek-içecek sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçi yaklaşımlar. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 3082-3098. [doi:10.26677/TR1010.2020.527](#)

Türkoğlu, H. (2014). Türk mutfağının gelişiminde gurmelerin rolü üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Türkoğlu, H., ve Kozak, M. A. (2015). Türk mutfağının gelişiminde gurmelerin rollerine yönelik algılamalar. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 26(2), 207-220. [doi:10.17123/atad.vol26iss244901](#)

Vicente, J. M. (2024). Green tourist behavior analysis and its relationship with the choice of eco-tourism destination: An empirical study. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 12(4), 544-557. [doi:10.1016/j.ijgeop.2024.11.003](#)

Visković, N., ve Komac, B. (2021). Gastronomy tourism: A brief introduction. *Acta Geographica Slovenica*, 61(1). [doi:10.3986/ags.10258](#)

Wei, Y. (2015). The green development of gourmet tourism. *Advance Journal of Food Science and Technology*, 8(8), 546-549. [doi:10.19026/ajfst.8.1564](#)

Yaşar, İ., ve Tekeler, M. C. (2023). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: Bir literatür incelemesi. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(7), 812-826. [doi:10.47525/ulasbid.1327953](#)

Yayla, Ö. (2020). Turizm öğrencilerinin sürdürülebilir turizme yönelik bilişsel

yapılarının belirlenmesi: Nitel bir araştırma. *Turizm Akademik Dergisi*, 7(2), 189-201.

Yu, H., Wen, B., Zahidi, I., Fai, C. M., ve Madsen, D. Ø. (2024). China's green building revolution: Path to sustainable urban futures. *Results in Engineering*, 23, 102430. [doi:10.1016/j.rineng.2024.102430](#)

Zhang, X., ve Xi, Y. (2024). Green finance, private investments and fossil fuels rents. *Resources Policy*, 99, 105415. [doi:10.1016/j.resourpol.2024.105415](#)

Zheng, M., Tang, D., ve Xu, A. (2022). Attribute-driven or green-driven: The impact of subjective and objective knowledge on sustainable tea consumption. *Foods*, 12(1), 152. [doi:10.3390/foods12010152](#)